

PROJETO

CARACTERIZAÇÃO DA TECNOLOGIA

Qual é a minha tecnologia?

Descreva a sua tecnologia de forma resumida.

É uma plataforma digital para a divulgação e negociação de produtos e serviços do agronegócio. A plataforma conecta anunciantes (como vendedores, prestadores de serviço, locadores) com consumidores (compradores e locatários).

Quais as possíveis aplicações para a minha tecnologia?

Identifique qual é a principal aplicação da tecnologia e depois verifique outras aplicações possíveis. Destaque as funcionalidades, ou seja, tarefas que ela resolve para os usuários, dores que ela mitiga e ganhos extras que ela gera.

A principal aplicação é ser um local digital para divulgação de produtos e serviços do agronegócio. As funcionalidades incluem criar e gerenciar anúncios de produtos e serviços, realizar negociações, etc. Outras aplicações incluem locação de equipamentos agrícolas, consultoria especializada online, e venda de insumos agrícolas.

Quais são as tecnologias similares disponíveis?

Identifique as tecnologias similares existentes e destaque as vantagens e desvantagens de cada uma (caso seja possível, utilize também as informações coletadas na busca de anterioridade).

Plataformas como OLX, e-agro, Agrofy, e Broto são similares. OLX tem um grande alcance, mas não é especializada no setor agropecuário, enquanto e-agro e Agrofy são mais focadas no agronegócio, mas com menor base de usuários. Broto adota uma abordagem comunitária, mas com menos recursos e alcance.

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO

Qual o estágio de desenvolvimento da minha tecnologia?

A partir do TRL, especifique qual é a fase de desenvolvimento, se já foram realizados testes e quais testes ainda precisam ser feitos.

A tecnologia está em TRL 4 (modelo demonstrado em laboratório). Já foram realizados testes de usabilidade com protótipos, mas ainda precisam ser feitos testes de escalabilidade, segurança e integração para garantir que a plataforma funcione adequadamente à medida que cresce.

Quais são os próximos passos?

Identifique o que falta ser feito para a tecnologia ser transformada em uma solução para o mercado, levando em consideração os testes que já foram realizados e a proteção intelectual, caso seja aplicável.

Refinar os protótipos mobile-first, adicionar filtros avançados de pesquisa e negociação, realizar testes de desempenho e segurança, e avaliar a necessidade de proteção intelectual.